

1094 A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR COMO ALAVANCA DA INOVAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO DO TERRITÓRIO

Marina Amorim de Sousa¹, Tomás Bañegil Palacios², Beatriz Corchuelo Martínez-Azúa³

¹ mas@isep.ipp.pt, Instituto Superior de Engenharia do Politécnico do Porto, Portugal, mas@isep.ipp.pt

² bcorchue@unex.es, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales da Universidad de Extremadura, España, bcorchue@unex.es

³ tbanegil@unex.es, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales da Universidad de Extremadura, España, tbanegil@unex.es

RESUMO

Desde as últimas décadas do século 20 assistimos à difusão do pensamento económico liberal, com esbatimento de fronteiras, aumento do livre comércio internacional, estabelecimento de tratados de 'regulação' (quase) globais, e aumento dos fluxos livres de pessoas, bens e capitais. É a era da globalização e da 'marketização' da economia, que constrói um novo modo social, a economia do conhecimento num mundo geopoliticamente organizado. Sob pressão da globalização, governos e organizações supranacionais, nomeadamente as de ensino superior, condicionam as instituições à adoção das políticas necessárias à implementação do objetivo global: criar conhecimento e profissionais que o detenham e saibam aplicar no desenvolvimento económico criador de riqueza material. A construção de talento é uma nova missão da universidade: o talento promove a inovação, e a inovação impulsiona o desenvolvimento económico. No âmbito desta missão, as instituições de ensino superior assumem motivações e abordagens assentes em pressupostos económicos: a internacionalização é um fator chave nessas abordagens, e a captação internacional de talento é hoje o principal instrumento para o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento. O impacto económico da internacionalização do ensino superior assume diversas formas: Diretamente, os estudantes internacionais contribuem para o financiamento das instituições de acolhimento através do pagamento de propinas, e também para a economia local, através do pagamento dos custos associados à estadia, alojamento, alimentação e lazer. Adicionalmente, devemos considerar o valor económico ligado à exportação de serviços educativos através da oferta de programas de estudo e investigação, quer sob forma presencial, quer sob forma de ensino à distância. Indiretamente, devemos considerar o impacto económico da inovação, potenciada pela permuta de conhecimento através de parcerias internacionais, e da formação de redes internacionais de *alumni*, com relações profissionais e culturais que decorrem dos contactos estabelecidos no âmbito do processo educativo, essenciais na construção de uma sociedade multicultural, bem assim como o impacto económico relacionado com a formação de capital humano: a exposição internacional de estudantes e investigadores contribui para o fortalecimento da competência residente quer nos países de acolhimento, quer nos países de origem, que contribuirá para a construção de capacidade local, atraindo o investimento estrangeiro para a promoção do desenvolvimento. Em conclusão, os países deverão reconhecer que um fluxo positivo e multidirecional de talento apoiará uma economia global do conhecimento com líderes emergentes adeptos do mercado global, dados os valores que eles desenvolvem através de experiências internacionais significativas.

Palavras-chave: Globalização, Internacionalização, Ensino superior, Migração qualificada, Geração de lucros, Inovação.

THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION AS A LEVERAGE OF INNOVATION AND DEVELOPMENT OF THE TERRITORY.

ABSTRACT

Since the last decades of the 20th century we have seen the diffusion of liberal economic thought, the blurring of borders, the increase of international free trade, the establishment of (almost) global" regulation "treaties and an increase in free flows of people, goods and capital. It is the era of globalization and the 'marketization' of the economy, which builds a new social mode, the knowledge economy in a geopolitically organized world. Under the pressure of globalization, governments and supranational organizations, in particular those of higher education, conditioned institutions to adopt the policies necessary to implement the global objective: to create knowledge and professionals who hold it and apply it to the economic development that creates material wealth. Talent building is a new mission of the university: talent promotes innovation, and innovation boosts economic development. Within this mission, higher education institutions assume motivations and approaches based on economic assumptions: internationalization is a key factor in these approaches, and international talent acquisition is today the main instrument for the development of a knowledge-based economy. The economic impact of the higher education internationalization takes several forms: Directly, international students contribute to the financing of host institutions by paying fees, and also to the local economy, by paying the costs associated with accommodation, food and leisure. In addition, we must consider the economic value linked to the export of educational services through the offer of study and research programs, either by attendance or in the form of distance learning. Indirectly, we must consider the economic impact of innovation, fostered by the exchange of knowledge through international partnerships, and the formation of international networks of alumni, with professional and cultural relations that derive from the contacts established in the educational process, essential in the construction of a Multicultural society, as well as the economic impact related to human capital formation: the international exposure of students and researchers contributes to the strengthening of resident competence both in host countries and in countries of origin, which will contribute to local capacity building attracting foreign investment for the promotion of development. In conclusion, countries should recognize that a positive, multidirectional flow of talent will support a global knowledge economy with emerging leaders adepts of the global market, given the values they develop through meaningful international experiences. "

Keywords: Globalization, Internationalization, Higher education, Skilled migration, Revenue generation, Innovation.

1. INTRODUÇÃO

Numa perspetiva generalista podemos entender a globalização como a pressão internacional para estabelecer mercados livres, indústrias do conhecimento, reduzir barreiras ao movimento de capital financeiro e de pessoas, e promover e aceitar interdependência num processo de convergência e de integração (Altbach & Knight, 2007), a que o ensino superior responde aceitando internacionalizar-se através da "integração de uma dimensão internacional, intercultural ou global na missão, funções e

produtos do serviço de ensino superior, com o propósito de melhorar a qualidade do ensino e investigação para todos os estudantes e académicos, e dar um contributo significativo para a sociedade” (Wit, Hunter, Howard, & Egron-Polak, 2015, p. 33), assente num sistema de comunicações, de informação e de conhecimento mundial e unitário (Weber & Duderstadt, 2008). Nesta perspetiva, o mundo permanece globalizado nos domínios políticos, culturais e linguísticos, mas as economias continuam a ser essencialmente nacionais.

As instituições de ensino superior e o ensino superior em geral dificilmente se poderiam pôr à parte do modo de estar da sociedade atual – sobretudo sendo um pilar da sociedade do conhecimento a qual é, por sua vez, um pilar do modo económico da sociedade atual - sendo chamada, naturalmente, a participar no processo de globalização em curso (Fox & Hundley, 2011). No entanto, como afirmam Marginson e Van der Wende: “o ensino superior foi sempre mais aberto internacionalmente do que a maioria dos outros sectores, devido à sua imersão no conhecimento, que nunca mostrou muito respeito por limites jurídicos” (OECD, 2009, p. 18).

Na realidade, sob a pressão das forças da globalização - políticas, económicas e sociais - as nações em todo o mundo vêem-se condicionadas à realização de reformas dos seus sistemas de ensino superior nacionais, em particular no que refere ao controlo direto dos estados sobre as instituições de ensino superior – que é substituído pelo uso do poder regulador de agências com graus diversos de independência e autonomia – e à organização e gestão das suas instituições, as quais adotam os modelos mais liberais das Novas Políticas de Gestão (*New Public Management*) (Neave, 2007). Em consequência, alterações significativas são visíveis no panorama da internacionalização dos sistemas de ensino superior: o aparecimento da formulação de estratégias nacionais na intervenção dos decisores políticos e abordagens mais estratégicas por parte das instituições de ensino superior, que dão lugar ao surgimento de novas atividades de internacionalização (Wit et al., 2015).

A internacionalização do ensino superior é hoje percebida pelas nações e pelas suas instituições como uma alavanca para o seu desenvolvimento económico (Jiang, 2008) pelo que a maioria das estratégias nacionais mantém a tradicional mobilidade de estudantes e académicos, mas acrescentam novos focos como o desenvolvimento do capital humano, a contribuição para a inovação, a contribuição para as relações diplomáticas e de comércio internacional, a obtenção de lucros ou a captação de talentos. A forma adotada pelas nações para implementar a internacionalização, a qual reflete os valores, as prioridades, a cultura e a sua história, as políticas e os recursos utilizados na conceptualização e implementação das ações e programas voltados para a internalização das dimensões da internacionalização, pode ser denominada de *abordagem* e classificada em quatro categorias: o entendimento mútuo (Japão, Coreia ou México), a migração qualificada (França, Canadá, Alemanha, Reino Unido ou EUA), a geração de lucros (Austrália, Canadá, Nova Zelândia, EUA, Reino Unido, Dinamarca, Irlanda ou Holanda) e a construção da capacidade (Malásia, China, Hong Kong, Singapura ou Dubai) (Vincent-Lancrin, 2006).

A *abordagem pelo entendimento mútuo* enfatiza, essencialmente, as motivações políticas, culturais, académicas e de assistência técnica, e traduz-se em políticas ou instrumentos que incentivam a mobilidade internacional de estudantes e académicos nacionais e estrangeiros, concretizadas em bolsas e no estabelecimento de programas de intercâmbio académico, para além da promoção de acordos entre instituições de ensino superior. A *abordagem pela migração qualificada* suporta-se em políticas de atração de estudantes e académicos talentosos, motivadas pelo desenvolvimento e competitividade da economia do país anfitrião. A *abordagem pela geração de lucros* integra a abordagem pelo entendimento mútuo e a da migração qualificada, mas também define claramente objetivos de natureza comercial e visa a obtenção de lucros. Por fim, a *abordagem pela construção da capacidade* consiste em estabelecer um conjunto de políticas e facilidades que fomentem a instalação no país de instituições e/ou cursos estrangeiros, como alavanca do desenvolvimento.

As abordagens adotadas por uma nação não são, naturalmente, mutuamente exclusivas, podendo coexistir, num mesmo processo de internacionalização do sistema de ensino superior, várias abordagens simultâneas sobre um mesmo aspeto ou sobre aspetos diferentes do processo, devido às diferenças culturais, políticas, disponibilidade de recursos ou estabelecimento de prioridades, e conduzem certamente a resultados diferenciados (Hénard, Diamond, & Roseveare, 2012).

2. MIGRAÇÃO QUALIFICADA OU A CAPTAÇÃO DE TALENTOS PARA A ECONOMIA LOCAL

A atração de capital humano altamente qualificado para uma nação tem um efeito particularmente importante para a construção da economia do conhecimento e para a promoção da competitividade e da inovação nacional (Shumilova & Cai, 2016). Neste contexto os sistemas de ensino superior têm um papel especial a desempenhar, por se constituírem como um instrumento privilegiado de recrutamento de talentos (OECD, 2004). Ao longo das últimas décadas, a competição por estudantes internacionais aumentou significativamente, por estes contribuírem não só academicamente mas também economicamente, por se integrarem facilmente na cultura do país que os recebe e por terem facilidade em dominar a língua do país anfitrião, o que lhes confere a qualidade de candidatos ideais para se manterem como trabalhadores migrantes altamente qualificados (Cerna, 2014). Há inclusivamente razões para acreditar que as pessoas que realizam os seus estudos num país estrangeiro, inclinam-se a nele permanecer em vez de regressar ao seu país de origem (Kuptsch, 2006), o que potencia ainda mais a que os países vão adotando uma abordagem de migração qualificada na internacionalização dos seus sistemas de ensino superior.

No final dos anos 90, o crescimento económico e o desenvolvimento da economia do conhecimento conduziram a um considerável aumento na migração de recursos humanos, tendo começado a desenhar-se um padrão de migração com incidência especial em ciência e tecnologia (Leporia, Seeberb, & Bonaccorsic, 2015). Como consequência, vários países da OCDE simplificaram as suas leis de imigração para atrair estrangeiros altamente qualificados, incluindo os estudantes, para os setores onde tinham escassez de mão-de-obra (Tremblay, 2005).

São vários os países que estão a investir em campanhas massivas de *marketing* para atrair os melhores e mais brilhantes talentos para estudar e trabalhar nas suas instituições, com o objetivo de reforçar as suas agendas nacionais de inovação e investigação, pelo que se pode inferir que a motivação original de ajudar os estudantes dos países em vias de desenvolvimento para concluir um curso num país mais desenvolvido e, em seguida, voltar para casa para contribuir para o desenvolvimento do seu país está a desaparecer rapidamente e a ser substituído por uma competição mundial pelos talentos (Knight, 2013).

Para potenciar a captação de talentos, as nações necessitam de desenvolver estratégias, que se devem articular com as das suas instituições de ensino superior, uma vez que incompatibilidades entre os dois níveis, dificultam claramente os esforços de internacionalização (Cerna, 2014; Hénard et al., 2012). Nos países onde o recrutamento de estudantes estrangeiros está mais desenvolvido, a tendência é a de uma abordagem mais estratégica, baseada num processo de planeamento com uma definição clara de objetivos, de locais de recrutamento e a alocação de recursos financeiros (Bierbaum & Rolfe, 2012).

Do ponto de vista dos estados-nação, e no nível de decisão nacional, competir na guerra global pelo talento implica em primeira instância agir sobre a política nacional de imigração (Brown & Tannock, 2009) e estabelecer instrumentos que promovam a atratividade do seu país. Os programas de concessão de bolsas de estudo são um instrumento comum de concretização destas estratégias, complementadas por esforços de promoção do setor de ensino superior no exterior e uma política de propinas idêntica para os estudantes nacionais e para os estudantes estrangeiros (Helms, Rumbley, Brajkovic, & Mihut, 2015; OECD, 2009). Podem também ser oferecidos serviços específicos concebidos para suportar os estudantes na sua permanência no estrangeiro e, frequentemente, a língua utilizada nos cursos é a inglesa (OECD, 2009). Não de somenos importância é a regulação do mercado de trabalho para estrangeiros, que deve permitir que os estudantes estrangeiros trabalhem em paralelo com a realização dos seus cursos (Kuptsch, 2006).

Um exemplo interessante é o da Alemanha que, em 2011, era um dos principais destinos internacionais dos estudantes, a par com a Austrália, o Reino Unido, a China ou os EUA (Coughlan, 2011; West, 2012), com uma estratégia de internacionalização baseada no recrutamento de estudantes estrangeiros, no desenvolvimento de colaborações na investigação e ensino, e com um conjunto de políticas federais claramente formuladas. Para a concretização desta estratégia o governo desenvolveu ainda uma eficiente agência nacional, a *German Academic Exchange Service* (DAAD), que promove o sistema de ensino alemão no exterior e apoia os fluxos de estudantes e académicos, tendo estabelecido como objetivo alcançar 350 mil estudantes estrangeiros até 2020, esperando que um elevado número permaneça no país, dada a necessidade de enfrentar a cada vez menor força de trabalho (Grothus, 2015). Na Alemanha os estudantes estrangeiros não pagam propinas, as instituições oferecerem um elevado número de cursos que são lecionados em inglês, e estão autorizados a trabalhar em tempo parcial (para não comprometer o sucesso académico) para ajudar a suportar os custos da estadia no país.

Na Alemanha, tanto a nível do governo como das instituições, a internacionalização do ensino superior tem um carácter cada vez mais estratégico, e embora continue a reforçar a cooperação europeia e internacional, a competitividade global do sistema de ensino e de ciência são o foco das políticas e dos programas, que têm como objetivos a excelência académica, a captação de talentos e o reforço da presença alemã no mercado mundial do ensino superior (Wende, 2007). Esta abordagem pode dirigir-se a vários destinatários: estudantes de áreas científicas ou tecnológicas estratégicas para o país anfitrião, estudantes pós-graduados ou investigadores em vez de alunos de graduação, ou estudantes de regiões ou países específicos.

Outro exemplo interessante é o do Canadá, um país particularmente focado no recrutamento de estudantes estrangeiros. Segundo a organização *Canadian Bureau for International Education* (CBIE)²⁶⁹, o aumento de estudantes estrangeiros entre 2008 e 2015 foi de 92%, sendo cerca de metade provenientes da China e da Índia e 51% desses estudantes pretende permanecer no Canadá a trabalhar. O Governo do Canadá desenhou uma estratégia clara (Fast, 2014) para a internacionalização do seu setor de ensino superior, que passa por definir quais as regiões e/ou os países prioritários para o recrutamento de estudantes (Brasil, China, Índia, México, África do Norte e Médio Oriente, Vietname), mantendo no entanto o contacto com países como a França, o Reino Unido, a Alemanha, o Japão, a Coreia e os EUA. A estratégia inclui uma forte aposta na marca “Canadá”, tendo como objetivos o reconhecimento da proposta de valor do Canadá – um ensino consistentemente de elevada qualidade a um preço atraente num ambiente tolerante, diversificado, seguro e acolhedor. Inclui ainda um conjunto de ações estruturadas e com a devida alocação de recursos com os países definidos como prioritários, como o estabelecimento de programas conjuntos, a participação em eventos da área de ensino como feiras e exposições, negociações e acordos comerciais e escritórios de recrutamento nas principais cidades dos países citados.

É interessante notar que o número de países que estão envolvidos ativamente no recrutamento de estudantes estrangeiros está a crescer consideravelmente e inclusivamente muitos países que tradicionalmente só exportavam estudantes, consolidaram os seus sistemas de ensino superior e agora são importadores. São exemplos a Coreia do Sul e o México e - em menor medida - a Rússia, Taiwan, a Tailândia, o Brasil, a Argentina e o Chile (Becker & Kolster, 2012).

Do ponto de vista das instituições de ensino superior, e no nível de decisão organizacional, um número significativo de instituições europeias, sobretudo as que têm longa tradição na promoção do intercâmbio de estudantes, estão a desenvolver mecanismos de recrutamento de estudantes estrangeiros, motivadas por fatores económico-financeiros ou de mercado (*market-driven*), ou pela necessidade de compensar a falta de procura a nível nacional ou ainda para construir um perfil internacional e melhorar assim o seu prestígio (Muche, Kelo, & Wächter, 2004). O desenvolvimento das estratégias de recrutamento de estudantes estrangeiros por parte das instituições está diretamente relacionado com as práticas de *marketing* e *branding* de cada instituição e o seu posicionamento no mercado condiciona fortemente as suas escolhas (Frolich, Brandt, Hovdhaugen, & Aamodt, 2009).

O recrutamento de estudantes estrangeiros exige assim novas competências de *marketing* às instituições, cuja prática é o recrutamento de estudantes na sua zona de influência ou nas mais prestigiadas a nível nacional (Frolich et al., 2009). Naturalmente que, numa fase inicial, as instituições recorrem aos instrumentos que lhe são familiares, em particular os meios de comunicação (internet, jornais, publicidade, e outdoors) e a rede de conhecimentos (Binsardi & Ekwulugo, 2003; Frolich et al., 2009). No entanto, outras estratégias de recrutamento estão a surgir. Algumas instituições recorrem a agências internacionais de recrutamento de estudantes como uma estratégia de divulgação e recrutamento, que se estima serem cerca de 20 000 espalhadas pelo mundo (National Association for College Admission Counseling, 2014). Estas agências podem ser definidas como empresas ou indivíduos (agentes) no negócio de recrutamento de estudantes internacionais, cuja remuneração depende em geral do volume de estudantes recrutados (National Association for College Admission Counseling, 2014). Outras optam por abrir os seus próprios escritórios de recrutamento nos países definidos nas suas estratégias de internacionalização ou criar redes de antigos estudantes (Dessoiff, 2009).

²⁶⁹ <http://cbie.ca/media/facts-and-figures/>

O recrutamento internacional de estudantes é assim mais eficaz quando existe, a nível nacional, uma estratégia de internacionalização devidamente articulada entre os governos e as instituições de ensino superior, como foco na captação de talentos, suportada por uma política económica e cultural integrada e mantida de forma consistente ao longo do tempo (Becker & Kolster, 2012).

3. IMPACTO ECONÓMICO E CONTRIBUIÇÃO PARA A INOVAÇÃO

À medida que a economia mundial se globaliza, as nações e as suas instituições estão cada vez mais conscientes do valor económico da internacionalização do ensino superior, e vão adotando uma abordagem de geração de lucros na internacionalização dos seus sistemas de ensino superior. O ensino superior transnacional passa a ser encarado por duas perspetivas, a da internacionalização clássica, de cooperação entre nações e instituições, que o considera como um bem público universal, acessível e aberto a todos, e a de competição, que o considera um bem transacionável, integrado numa economia de mercado e suscetível de se constituir num objeto gerador de lucro (Altbach & Knight, 2007). Assim, o reconhecimento do impacto económico da internacionalização do ensino superior no desenvolvimento de uma nação é algo que tem vindo a crescer, desempenhando o *General Agreement on Trades in Service* (GATS) um papel fundamental ao instituir-se como o principal instrumento que permite capitalizar o mercado internacional de ensino superior e promover o comércio internacional de serviços de ensino, ao estabelecer regras e procedimentos para eliminar as barreiras ao comércio internacional (Knight, 2002).

O GATS adota os seguintes quatro modos de comercialização de serviços de ensino, denominados modos de fornecimento: movimento de pessoas, movimento de cursos, movimento de projetos e serviços e movimento de instituições (Knight, 2006). São exemplo de atividades de internacionalização geradoras de lucro, enquadradas pelos modos de fornecimento, o recrutamento de estudantes internacionais, o fornecimento de cursos em regime de *e-learning* ou de franquia (*franchising*) ou o estabelecimento de polos ou de instituições virtuais (Knight, 2003b). São sobretudo os países de língua inglesa e os da Ásia (Singapura, Malásia ou Hong Kong) que mais se envolvem nestas atividades geradoras de lucros, e progressivamente estão a converter os seus sistemas de ensino superior numa indústria de serviços, em parte baseado na língua inglesa (OECD, 2009). No entanto, um número crescente de países está ciente deste potencial económico e é possível perceber na formulação das suas políticas uma natureza mais competitiva (Enders, 2004).

Os estudantes internacionais são, como argumentamos anteriormente, uma fonte fundamental da migração qualificada, e geram benefícios significativos para a economia em propinas e em despesas relacionadas com a estadia como habitação, alimentação e transportes, para além de contribuírem para a criação de emprego e para o aumento do turismo suportado em visitantes familiares ou amigos (Deloitte Access Economics, 2015). Os estudantes estrangeiros são ainda considerados elos vitais para as relações comerciais de um país para além dos benefícios económicos diretos para as instituições e para os países (Knight, 2003a). A receita obtida pelas instituições com os estudantes estrangeiros é significativa para alguns países, em particular para os que adotam esta estratégia como uma fonte alternativa de rendimento em resposta à redução do financiamento público (Jiang, 2008).

Nesse tipo de abordagem, os estudantes estrangeiros pagam a integralidade dos custos da sua formação, geralmente sem nenhum apoio de subsídios públicos, o que em países com uma percentagem considerável de estudantes estrangeiros tem um impacto económico significativo. As entidades governamentais entendem que, sob o efeito desta política de propinas para estudantes estrangeiros, as instituições tendem a ter uma postura mais ativa e empreendedora no mercado do ensino superior, sobretudo se aliada à política de redução do valor do financiamento por estudante e a um aumento da autonomia das instituições, reservando a sua esfera de intervenção para a garantia da qualidade e da reputação do sistema de ensino superior.

Exemplos de países que revelam esta abordagem são a Austrália, a Nova Zelândia, e os Estados Unidos, para estudantes de graduação, e o Reino Unido, a Dinamarca, a Holanda e a Irlanda, para estudantes de fora da União Europeia, porque os regulamentos da União Europeia obrigam os países a adotar os mesmos valores de propinas para os estudantes nacionais e para os dos outros países membros (Vincent-Lancrin, 2011).

Um interessante exemplo de abordagem pela geração de lucros é o caso da Austrália, que possui reputação internacional como um dos principais fornecedores de ensino e formação, com um importante impacto na economia do país. O governo australiano desenhou ativamente políticas para a internacionalização do ensino superior, suportadas no entendimento de que a presença de estudantes internacionais garante uma maior diversidade de programas e o enriquecimento do ensino geral para os estudantes, tanto nacionais como internacionais, promove o entendimento intercultural e as conexões vitais para a expansão dos negócios, a dinamização das relações diplomáticas e do sector académico e da economia do país (Bradley, 2008). Em 2016, o ensino internacional contribuiu com cerca de 22,4 biliões de dólares em receitas de exportação para a economia australiana, representando o terceiro maior sector na exportação (a seguir ao minério de ferro e ao carvão) e suportou a criação de cerca de 130.000 postos de trabalho (Australian Bureau of Statistics of Australian Government, 2017).

Outros exemplos são os EUA e do Reino Unido. A análise mais recente da NAFSA (*Association of International Educators*) mostra que os 1.043.839 estudantes internacionais que estudam no sistema de ensino superior dos EUA contribuíram com 32,8 biliões de dólares e suportaram a criação de mais de 400 mil empregos na economia dos EUA em 2016²⁷⁰. No Reino Unido, de acordo com dados publicados pela *Universities UK*, os estudantes internacionais e os seus visitantes geraram 25,8 biliões de libras para a economia do país, e suportaram a criação de 206.600 empregos em 2015²⁷¹.

A estratégia suporta-se num objetivo muito claro e ambicioso: atrair mais de 450 mil estudantes internacionais para o Canadá até 2022. Como consequência serão criados pelo menos 86.500 novos empregos líquidos para um total de 173.100 novos empregos no Canadá sustentados pela internacionalização do ensino; as despesas internacionais de estudantes no Canadá aumentarão para mais de 16,1 biliões de dólares; será dado um impulso anual para a economia canadense de quase 10 biliões de dólares; e serão gerados cerca de 910 milhões de dólares em novas receitas fiscais.

²⁷⁰ http://www.nafsa.org/Policy_and_Advocacy/Policy_Resources/Policy_Trends_and_Data/NAFSA_International_Student_Economic_Value_Tool/

²⁷¹ <http://www.universitiesuk.ac.uk/policy-and-analysis/reports/Pages/briefing-economic-impact-of-international-students.aspx>

Em países mais identificados com a abordagem tradicional de entendimento mútuo, como Portugal e Espanha, podemos afirmar que a contribuição económica da internacionalização dos seus sistemas de ensino superior ainda se encontra num estágio inicial de implementação e desenvolvimento, não obstante estarem dados passos essenciais, a nível do planeamento estratégico nacional e das iniciativas institucionais – em particular no território espanhol – capazes de criar o potencial necessário para que os dois países se posicionem no futuro, de forma economicamente positiva, nos mercados mundiais específicos para os produtos e serviços que correspondem às suas especializações nacionais, desde que sejam capazes de melhorar o nexo estratégico da sua ligação entre a produção de conhecimento, nos seus sistemas nacionais de ensino superior e empresariais, com a criação do ambiente propício à inovação, em particular através da captação e do acolhimento do talento nacional e internacionalmente disponível ([Sousa, Palacios, & Martínez-Azúa, 2015](#)).

A inovação é um processo de natureza socioeconómica e, cada vez mais, política, de considerável complexidade, que envolve diversos *stakeholders* com motivações diferenciadas, e os seus resultados económicos são mensuráveis apenas no médio e longo prazo, enquanto alguns resultados intercalares, como publicações e patentes, podem ser mensurados num prazo relativamente curto ([Act by COTEC, 2015](#)).

É hoje bem aceite que a inovação é um catalisador essencial do crescimento económico, do desenvolvimento e da qualidade dos empregos, e há evidências claras de que é cada vez mais internacional, decorrente da crescente mobilidade de estudantes, professores e investigadores - que estimulou o intercâmbio internacional do conhecimento - do acentuado aumento das publicações científicas de coautoria internacional e de um número crescente de patentes com a participação de inventores de mais do que um país ([World Intellectual Property Organization, 2011](#)). Em 2011, a The Royal Society ([2011](#)) avalia em mais de 7 milhões os investigadores em todo o mundo que todos os anos publicam em mais de 25 mil revistas científicas e o investimento em Investigação e Desenvolvimento (I&D) de mais de 1000 biliões de dólares americanos (45% de aumento desde 2002). Os sistemas de inovação são apoiados por este vasto número de investigadores, que trabalham em instituições do seu país ou fora do seu país de origem, e assim contribuem, de forma global, para o avanço do conhecimento e disseminação de novas ideias.

Adicionalmente, as colaborações e as parcerias entre instituições de diferentes países em projetos de investigação são cada vez mais a forma mais eficiente de gestão dos recursos humanos e financeiros, especialmente em áreas científicas que exigem instrumentação ou instalações especializadas ([World Intellectual Property Organization, 2011](#)).

Em termos de desempenho de um sistema de inovação, o desafio da internacionalização implica a remoção de falhas e rigidez dos sistemas, melhorando a colaboração entre os setores público e privado, e uma especial atenção nas disposições relativas à tributação e aos direitos de propriedade intelectual. A internacionalização dos sistemas de inovação reforça igualmente o papel do ensino e da formação, tendo especial impacto a abertura de escolas internacionais e o aumento de cursos e programas com currículos internacionais, o que implica investimento não só no ensino mas também na formação dos investigadores, aumentando as suas competências individuais para as atividades internacionais ([Science and Technology Policy Council of Finland, 2003](#)). Trata-se de realizar um esforço sistemático para desenvolver os catalisadores da inovação, não apenas limitado ao cenário nacional e à cooperação internacional tradicional, mas alargado à internacionalização a nível dos sistemas e das instituições nacionais de I&D ([Science and Technology Policy Council of Finland, 2003](#)).

A chave para a inovação regional é assim o desenho de uma estratégia de desenvolvimento de capital humano, de I&D e de uma infraestrutura institucional, suportada por uma interação articulada entre as instituições de ensino superior, o setor empresarial e o governo (modelo *triple helix*) ([Etzkowitz, 2013](#)). Recentemente, alguns autores consideraram a colaboração internacional no fluxo de conhecimento dentro do sistema de inovação como o quarto elemento da Hélice, o que possibilita a integração entre os níveis nacional e internacional ([Mégniqbêto, 2015](#)). As relações internacionais de coautoria cresceram exponencialmente nas duas últimas décadas ([Leydesdorff & Sun, 2009](#)), e um dos mais significativos efeitos é a diminuição da importância da tradicional classificação dos países em centrais ou periféricos, potenciando assim novas oportunidades principalmente para os países periféricos ([Karlsson, 2006](#)).

O *hub* de inovação de Silicon Valley é um exemplo de como uma das instituições de ensino superior mais internacionalizadas do mundo - a Universidade de Stanford - e um conjunto de políticas de apoio por parte do governo dos EUA, tiveram um papel fundamental para que a região se tornasse um centro internacional de inovação, no qual o desenvolvimento e a atração de capital humano de várias nações se tornaram o fator mais importante para o seu sucesso ([Etzkowitz, 2013](#)). A tendência é a propagação destes *hubs* e embora Silicon Valley ainda se configure como o principal *hub* mundial de inovação, começa a ter que enfrentar um crescente número de novas iniciativas noutras regiões do mundo - entre 2015 e 2016 abriram 67 em 20 países - sobretudo em países da Ásia e da Europa, como Singapura, Índia, Austrália ou o Reino Unido ([Capgemini Consulting, 2016](#)).

Para que se possam constituir como centros importantes de inovação, as nações necessitam de criar as condições para que possam incorporar os resultados da I&D, independentemente do local onde estes foram obtidos, o que significa a promoção da colaboração e da participação em actividades de natureza internacional de modo a que possam partilhar e aprender com a excelência científica global. Em conjunto, governos, instituições de ensino superior e empresas devem desenvolver estratégias articuladas que fortaleçam o apoio ao desenvolvimento da I&D de natureza internacional e colaborativa ([The Royal Society, 2011](#)).

4. CONCLUSÕES

A expansão da globalização, com impacto no ordenamento económico e geopolítico mundial, a nível do denominado *mundo ocidental* e outras sociedades em desenvolvimento do globo, determinaram um papel central para as instituições de ensino superior que se viram coagidas a alterar a sua missão de construção cooperativa do conhecimento científico, e a assumir um papel determinante no modo económico global atual, assente na disponibilização competitiva do conhecimento como fator essencial da inovação para a colocação no mercado global de novos produtos e serviços que concorrem para o acesso a uma vida melhor por parte dos cidadãos. Falamos da inovação ao serviço do desenvolvimento regional.

Este é o racional que determina que alguns países e instituições pensem estrategicamente os seus sistemas de ensino superior, em particular a sua internacionalização, conferindo ênfase à captação dos melhores estudantes estrangeiros, políticas que só terão efeito

no quadro de uma estratégia nacional com este objetivo. Adotam uma abordagem de migração qualificada, oferecendo-lhes condições para desenvolverem os seus estudos e motivando-os para a permanência no país de acolhimento após a conclusão desses estudos, contribuindo com o seu talento para o sistema nacional de investigação e de inovação. A captação destes estudantes para a posterior permanência no país, contribuindo com o seu talento para o sistema nacional de inovação enquanto migrantes qualificados, introduz uma capacidade competitiva dos países de acolhimento no mercado global que, por si, e apenas com os seus recursos próprios, seria atingida de forma mais demorada e difícil.

Noutros países, à estratégia anterior são adicionadas motivações de natureza económica e a abordagem à internacionalização faz-se pela geração de lucros, com os estudantes estrangeiros a contribuírem de modo significativo para a economia local – e para as instituições nacionais de ensino superior – através da comparticipação económica em matérias como propinas e gastos inerentes à sua estadia, alojamento, alimentação e lazer. Adicionalmente, algumas instituições alargam as suas actividades de internacionalização ao fornecimento de cursos em regime de *e-learning* ou de franquia e estabelecem polos ou instituições virtuais noutros países, com o objetivo de aumentar as suas receitas.

Naturalmente que estas estratégias determinam a capacidade de articulação entre as instituições de ensino superior, os governos e os sistemas de produção nacionais sem a qual esta colocação competitiva e desenvolvimentista nos mercados mundiais não poderá ser atingida. Neste contexto, a internacionalização do sistema de ensino superior pode constituir-se como uma poderosa alavanca da inovação e do desenvolvimento do território.

REFERÊNCIAS

- Act by COTEC. (2015). Conhecimento, Inovação, Valor: Estudo sobre as políticas públicas de estímulo à valorização do conhecimento criado no sistema de ensino superior. Retrieved 4 May, 2017, from <https://www.actbycotec.com/valor/files/ConhecimentoinovacaoValor.pdf>
- Altbach, Philip, & Knight, Jane. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities. *Journal of Studies in International Education*, 11, 290-305.
- Australian Bureau of Statistics of Australian Government. (2017). Export income to Australia from international education activity in 2016. *Research Snapshot*. Retrieved 5 March, 2017, from <https://internationaleducation.gov.au/research/Research-Snapshots/Documents/Export%20Income%20CY%202016.pdf>
- Becker, Rosa, & Kolster, Renze. (2012). International student recruitment: policies and developments in selected countries (Netherlands organisation for international cooperation in higher education). Retrieved 12 July, 2015, from <https://www.nuffic.nl/en/publications/find-a-publication/international-student-recruitment.pdf>
- Bierbaum, Sophie, & Rolfe, Kathleen. (2012). International marketing and student recruitment: Activity plan (Australian National University). Retrieved 10 July, 2015, from http://cass.anu.edu.au/sites/default/files/International%20project%20plan%202012_0.pdf
- Binsardi, A., & Ekwulugo, F. (2003). International marketing of British education: research on the students' perception and the UK market penetration. *Marketing Intelligence & Planning*, 21(5), 318-327.
- Bradley, Denise. (2008). Review of Australian Higher Education: Final Report. Retrieved 24 March, 2012, from www.deewr.gov.au/hea_review_finalreport
- Brown, Phillip, & Tannock, Stuart. (2009). Education, meritocracy and the global war for talent. *Journal of Education Policy*, 24(4), 377-392.
- Capgemini Consulting. (2016). Digital Dynasties: The Rise of Innovation Empires Worldwide. Update on Original Research "The Innovation Game: Why and How Businesses are Investing in Innovation Centers". Retrieved 4 March, 2017, from https://www.capgemini-consulting.com/resource-file-access/resource/pdf/the_rise_of_innovation_empires.pdf
- Cerna, Lucie. (2014). The Internationalisation of Higher Education: Three European Universities in Comparative Perspective. *Centre on Migration, Policy and Society (COMPAS): Working Paper No. 114, University of Oxford*. Retrieved 18 March, 2015, from https://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/working_papers/WP_2014/WP14114_Cerna.pdf
- Coughlan, Sean. (2011, 9 March). Germany top for foreign students, *BBC News*. Retrieved from <http://www.bbc.com/news/business-12610268>
- Deloitte Access Economics. (2015). The value of international education to Australia: Commissioned by Australian Government. Retrieved 5 May, 2017, from <https://internationaleducation.gov.au/research/research-papers/Documents/ValueInternationalEd.pdf>
- Dessoiff, Alan. (2009). Recruiting's Brave New. *International Educator*, NOV+DEC., 17-26.
- Enders, Jurgen. (2004). Higher education, internationalisation, and the nation-state: Recent developments and challenges to governance theory. *Higher Education*, 47, 361-382.
- Etzkowitz, Henry. (2013). Silicon Valley at risk? Sustainability of a global innovation icon: An introduction to the Special Issue. *Social Science Information*, 52(4), 515-538.
- Fast, Ed. (2014). Canada's International Education Strategy. *Minister of International Trade, Government of Canada*. Retrieved 9 June, 2015, from <http://international.gc.ca/global-markets-marches-mondiaux/education/index.aspx?lang=eng>
- Fox, Patricia, & Hundley, Stephen. (2011). *The Importance of Globalization in Higher Education, New Knowledge in a New Era of Globalization*: InTech.
- Frolich, Noline, Brandt, Synnove, Hovdhaugen, Elisabeth, & Aamodt, Per Olaf. (2009). Coping by Copying? Higher education institutions' student recruitment strategies. *Tertiary Education and Management*, 15(3), 227-240.
- Grothus, Ulrich. (2015). *The State of Internationalization in Higher Education A German perspective*. Paper presented at the Assessing the Quality of Internationalisation: a CeQuInt conference, Paris.
- Helms, Robin Matross, Rumbley, Laura E., Brajkovic, Lucia, & Mihut, Georgiana. (2015). Internationalizing Higher Education Worldwide: National Policies and Programs. Retrieved 25 May, 2017, from <http://www.acenet.edu/news-room/Documents/National-Policies-and-Programs-Part-1-Global.pdf>
- Hénard, Fabrice, Diamond, Leslie, & Roseveare, Deborah. (2012). Approaches to Internationalisation and Their Implications for Strategic Management and Institutional Practice: A Guide for Higher Education Institutions. In OECD (Ed.), *OECD Higher Education Programme - IMHE*: OECD.
- Jiang, Xiaoping. (2008). Towards the internationalisation of higher education from a critical perspective. *Journal of Further and Higher Education*, 32(4), 347-358.
- Karlsson, Magnus. (2006). *The Internationalization of Corporate R&D: Leveraging the Changing Geography of Innovation*. Östersund: Swedish Institute For Growth Policy Studies.
- Knight, Jane. (2002). *The Impact of Trade Liberalization on Higher Education: Policy Implications*. Paper presented at the Globalisation: What Issues are at Stake Universities?, Université Laval, Quebec, Canada.
- Knight, Jane. (2003a). Internationalisation: Meaning and Models. In Michael Smout (Ed.), *Internationalisation and Quality in South African Universities* (pp. 15-36). Pretoria: South African Universities Vice-Chancellors Association.
- Knight, Jane. (2003b). Trade Talk—the Four Modes. *International Higher Education*, Number 31 (Spring), 3-5.
- Knight, Jane. (2006). Higher Education Crossing Borders: A Guide to the Implications of the General Agreement on Trade in Services (GATS) for Cross-border Education. Paris: Commonwealth of Learning and UNESCO.

- Knight, Jane. (2013). The changing landscape of higher education internationalisation – for better or worse? *Perspectives: Policy and Practice in Higher Education*, 17(3), 84-90.
- Kuptsch, Christiane. (2006). Students and talent flow – the case of Europe: From castle to harbour? In Christiane Kuptsch & Pang Eng Fong (Eds.), *Competing for Global Talent* (pp. 33-62). Geneva: International Institute for Labour Studies.
- Leporia, B., Seeber, M., & Bonaccorsic, A. (2015). Competition for talent. Country and organizational-level effects in the internationalization of European higher education institutions. *Research Policy*, 44(3), 789–802.
- Leydesdorff, Loet, & Sun, Yuan. (2009). National and international dimensions of the Triple Helix in Japan: University–industry–government versus international coauthorship relations. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 60, 778–788.
- Mègnigbèto, Eustache. (2015). Effect of international collaboration on knowledge flow within an innovation system: a Triple Helix approach. *Triple Helix*, 2(16).
- Muche, Franziska, Kelo, Maria, & Wächter, Bernd. (2004). *The Admission of International Students into Higher Education: Policies and Instruments*: Lemmens Verlags.
- National Association for College Admission Counseling. (2014). International Student Recruitment Agencies: A Guide for Schools, Colleges and Universities. Retrieved 6 July, 2015, from <http://www.nacacnet.org/international/documents/intlstudentrecruitment.pdf>
- Neave, Guy. (2007). *From Guardian to Overseer: Trends in Institutional Autonomy, Governance and Leadership*. Paper presented at the Institutional Autonomy, Governance and Leadership, Lisbon, Portugal.
- OECD. (2004). Chapter 5: Key developments and policy rationales in cross-border post-secondary education *Internationalisation and Trade in Higher Education Opportunities and Challenges* (pp. 205-235). Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- OECD. (2009). *Higher Education to 2030 - Volume 2 - Globalisation*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Science and Technology Policy Council of Finland. (2003). Knowledge, innovation and internationalisation (sixth triennial review). Retrieved 10 May, 2017, from http://www.cepal.org/ivd/noticias/pais/9/31499/Fin_doc_1.pdf
- Shumilova, Yulia, & Cai, Yuzhuo. (2016). Three Approaches to Competing for Global Talent: Role of Higher Education. In K. Bista & C. Foster (Eds.), *Global Perspectives and Local Challenges Surrounding International Student Mobility* (pp. 114-135). Hershey, PA: Information Science Reference.
- Sousa, Marina Amorim de, Palacios, Tomás Bañegil, & Martínez-Azúa, Beatriz Corchuelo. (2015). Comparison of Internationalization Degree of Public Higher Education Institutions in Portugal and Spain. In Luisa Cagica Carvalho (Ed.), *Handbook of Research on Internationalization of Entrepreneurial Innovation in the Global Economy* (pp. 221-246). Hershey, PA: IGI Global.
- The Royal Society. (2011). Knowledge, networks and nations: Global scientific collaboration in the 21st century: Royal Society Policy document 03/11. Retrieved 5 March, 2017, from <https://www.snowballmetrics.com/wp-content/uploads/4294976134.pdf>
- Tremblay, Karine. (2005). Academic Mobility and Immigration. *Journal of Studies in International Education*, 9(3), 196-228.
- Vincent-Lancrin, Stéphan. (2006). The Internationalisation of Higher Education: Towards an Explicit Policy. In OECD (Ed.), *Education Policy Analysis 2005-2006: Focus on Higher Education* (pp. 67-88): OECD Publishing.
- Vincent-Lancrin, Stéphan. (2011). Cross-border higher education: trends and prospects. *Revista Innovación Educativa*, 11(56), 86-100.
- Weber, Luc E., & Duderstadt, James J. (2008). *The Globalization of Higher Education*. London, Paris & Geneva: Economica.
- Wende, Marijk van der. (2007). Higher Education Institutions' Responses to Europeanisation, Internationalisation and Globalisation. Developing International Activities in a Multi-Level Policy Context *HEIGLO*. Luxembourg: European Commission.
- West, Charlotte. (2012). Degrees of Distinction. *International Educator*, MAR+APR, 32-42.
- Wit, Hans de, Hunter, Fiona, Howard, Laura, & Egron-Polak, Eva. (2015). Internationalisation of Higher Education. Retrieved 19 July, 2016, from <http://www.europarl.europa.eu/studies>
- World Intellectual Property Organization. (2011). World Intellectual Property Report: The Changing Face of Innovation. WIPO Economics & Statistics Series. Retrieved 10 March, 2017, from http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/944/wipo_pub_944_2011.pdf